

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ILMIY JURNAL MAQOLALARI WEB-ILOVASI YARATISH

1) **Rasulmuxamedov Muxamadaziz Maxamadaminovich**

f.-m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra mkdiri;

e-mail: mrasulmuxamedov@list.ru

2) **Azimov Abdulxay Abdulatif O'g'li**

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra assistenti;

e-mail: azimovabdulhay1915@gmail.com

3) **G'affarov Nuriddin Yorqin O'g'li**

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra assistenti;

e-mail: mrgaffarov28@gmail.com

Annotatsiya Ushbu "ilmiy jurnali maqolalari" web ilovasi ishlab chiqilgan bo'lib, undan foydalanuvchilar maqolalarini "Toshkent Davlat Transport universiteti" jurnaliga jo'natishlari mumkin.

Annotation This "scientific journal articles" web application has been developed, from which users can send their articles to the "Tashkent State Transport University" journal.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Key words: Electronic resources, website, my-sql, database, multimedia, efficiency, information communication technologies.

Kalit soʻzlar: Elektron resurslar, web-sayt, my-sql, baza, multimediya, samaradorlik, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.

Avvalroq aholi va tadbirkorlar uchun dolzarb va qiziqarli masalalarni har tomonlama oʻrganish, amaldagi qonunchilikni tahlil qilish, huquqni qoʻllash amaliyoti va eng yaxshi xorijiy tajriba, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi masalalarini tasdiqlash toʻgʻrisida qaror qabul qilindi.

Islohotlarning samaradorligini tubdan yaxshilash, davlat va jamiyatni har tomonlama va tezkor rivojlantirishni taʼminlash, mamlakatni hayotning barcha sohalarini modernizatsiya qilish va liberallashtirishning ustuvor yoʻnalishlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish:

- davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, parlament va siyosiy partiyalarning demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlarining sifati va samaradorligini oshirish, jamoat nazorat mexanizmlarini amaliy amalga oshirish, fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirish, fuqarolik jamiyati va OAV rolini kuchaytirish;
- sud hokimiyatining haqiqiy mustaqilligini mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni taʼminlash, maʼmuriy, jinoiy, fuqarolik va xoʻjalik qonunchiligini takomillashtirish, jinoyatchilikka qarshi kurash va jinoyatlarni oldini olish tizimining samaradorligini oshirish, raqobat printsiptini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

to'liq amalga oshirishga qaratilgan sud-huquq tizimini yanada isloh qilishni davom ettirish, sud jarayonlarida yuridik yordam ko'rsatish va yuridik xizmatlar tizimini takomillashtirish;

– rivojlantirish va yanada yanada huquqlarini himoya qilish va shaxsiy ustuvor rolini kuchaytirish, iqtisodiyotning davlat ishtirokini kamaytirish uchun uning raqobatbardoshligi modernizatsiyalash va qishloq xo'jaligi jadal rivojlantirish, korporativ va tizimli islohotlar davom oshirish, makroiqtisodiy barqarorlik va yuqori iqtisodiy o'sish xizmat mustahkamlashga qaratilgan iqtisodiy erkinlashtirish mulkchilik, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish, keng qamrovli va muvozanatli ijtimoiy soha viloyatlar, tumanlar va shaharlardagi iqtisodiy rivojlanish, investitsiya muhitini yaxshilash yo'li bilan mamlakat iqtisodiyoti va mintaqalari tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish;

– aholini ish bilan ta'minlash va real daromadlarini izchil oshirish, ijtimoiy himoya qilish va fuqarolarning sog'lig'ini saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, qulay uy-joylarni qurish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, avtomobil transporti, muhandislik, aloqa va ijtimoiy sohalarini rivojlantirish va modernizatsiyalashga qaratilgan ijtimoiy sohani rivojlantirish. ta'lim, madaniyat, fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, davlat yoshlar siyosatini takomillashtirish;

– xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, davlatning mustaqillik va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekiston atrofida xavfsizlik, barqarorlik va yaxshi qo'shnichilik yaratish, mamlakatning xalqaro

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

obro'-e'tiborini mustahkamlashga qaratilgan muvozanatli, o'zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosatni amalga oshirish.

Web ilovasini yartish bo'lib, oliygohning maqola yozuvchilari uchun qulaylik yaratishdir. Bu sayt orqali maqola yozuvchilar o'z maqolalarini institutning jurnallariga hech qanday qiyinchiliksiz jo'natishlarini ta'minlashni bosh maqsad qilib olingan. Ma'lumotlar administrator tomonidan kiritiladi va MySQL ma'lumotlar omborida saqlanadi.

Sayt ikki qismdan iborat:

- Administrator qismi
- Foydalanuvchi qismi

Administrator qismida web ilovaga ma'lumotlar kiritish, o'chirish, web ilova struktura – dizaynini o'zgartirish kabi funksiyalar bajariladi. Administrator qismi login va parol bilan himoyalangan bo'lib, undan faqat tegishli hodim foydalanishi mumkin (1-rasm).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/pestr:1070589>

1-rasm. Saytning administrator qismi.

Foydalanuvchi qismi saytning bosh sahifasidan iborat bo'lib, u quyidagi qismlardan tashkil topgan:

- Журналар
- Контакт
- Фикрлар
- Nashriyot
- Kirish

Bulardan tashqarida foydalanuvchiga qulaylik sifatida qidiruv paneli, so'ngi qo'shilgan ma'lumotlar, ma'lumotlar arxivi, ko'z nuri pastlar uchun "Saytning maxsus talqini" kabi yordamchi funksiyalar qo'shilgan (2-rasm).

Hozirgi zamon talablariga mos Web saytlarda ko'z nuri pastlar va rang

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ajratolmaslik (Daltonik) xastalikdagi insonlar uchun “Saytning maxsus talqini” kabi funksiya joylashtiriladi. Ushbu funksiyaning vazifasi foydalanuvchiga harflarni o’lchamini katta – kichik qilish, oq – qora, qora – oq ranglarga o’zgartirib ko’rish imkonini beradi (3-rasm).

Saytda foydalanuvchilar uchun ko’p qulayliklar yaratildi. Ushbu sahifalar HTML, CSS, PHP dasturlash tillarida yaratilgan bo’lib, bevosita MySQL ma’lumotlar ombori bilan bog’langan. Ushbu sahifalarning dastur kodlari bilan quyida tanishib o’tamiz.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ТАШИИТА

Поиск...

Поиск

ЖУРНАЛЫ

КОНТАКТЫ

ОТЗЫВЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВХОД

версии для слабовидящих

Вестник Ташиит

Вестник Ташиит

Вестник Ташиит

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Этические принципы подготовки научной статьи автором

- Авторы обязаны публиковать только оригинальные статьи, использовать материалы только оригинальных исследований. Все заимствования из иных источников должны быть оформлены соответствующим образом с обязательным указанием автора и первоисточника. Плагиат в любых формах, в том числе неоформленные цитаты, а также присвоение прав на результаты чужих исследований, недопустимы.
- Авторы должны указать вклад всех лиц, чьи работы легли в основу исследования. Лица, не принимавшие участие в исследовании, в качестве соавторов не должны указываться.
- Авторы предоставляемой к публикации статьи обязаны основываться на достоверных результатах проведенных исследований. Использование и обнародование заведомо недостоверных данных недопустимо.
- Авторы не предоставляют для публикации в журнале ранее опубликованные работы, а также работы, предложенные для публикации в иные журналы.
- Авторы прилагают к статье свои персональные данные (место работы, адрес места работы, должность, e-mail), которые разрешаются к опубликованию в журнале.
- Авторы согласны с тем, что их статья будет отправлена на рецензирование (имя рецензента при этом не раскрывается) и обязуются сотрудничать с редакторами по улучшению, сокращению или дополнению своей статьи в соответствии с замечаниями рецензента, а также по исправлению указанных неточностей.
- В случае обнаружения ошибок или неточностей в статье, которая находится на этапе рассмотрения или уже опубликована, авторы должны в кратчайшие сроки оповестить об этом редакцию журнала.

Права

ОТПРАВИТЬ СТАТЬЮ

Авторские права защищены.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

2-rasm. Web ilovaning bosh sahifasi.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Этические принципы подготовки научной статьи автором

- Авторы обязаны публиковать только оригинальные статьи, использовать материалы только оригинальных исследований. Все заимствования из иных источников должны быть оформлены соответствующим образом с обязательным указанием автора и первоисточника. Плагиат в любых формах, в том числе неоформленные цитаты, а также присвоение прав на результаты чужих исследований, недопустимы.
- Авторы должны указать вклад всех лиц, чьи работы легли в основу исследования. Лица, не принимавшие участие в исследовании, в качестве соавторов не должны указываться.
- Авторы предоставляемой к публикации статьи обязаны основываться на достоверных результатах проведенных исследований. Использование и обнародование заведомо недостоверных данных недопустимо.
- Авторы не представляют для публикации в журнале ранее опубликованные работы, а также работы, предложенные для публикации в иные журналы.
- Авторы прилагают к статье свои персональные данные (место работы, адрес места работы, должность, e-mail), которые разрешаются к опубликованию в журнале.
- Авторы согласны с тем, что их статья будет отправлена на рецензирование (имя рецензента при этом не раскрывается) и обязуются сотрудничать с редакторами по улучшению, сокращению или дополнению своей статьи в соответствии с замечаниями рецензента, а также по исправлению указанных неточностей.
- В случае обнаружения ошибок или неточностей в статье, которая находится на этапе рассмотрения или уже опубликована, авторы должны в кратчайшие сроки оповестить об этом редакцию журнала.

ОТПРАВИТЬ СТАТЬЮ

Правка

Авторские права защищены.

3 – rasm. Saytning ko'z nuri pastlar uchun talqini

Diplom ishim “Toshkent temir yo’l muhandislari instituti ilmiy jurnali maqolalari” web ilovasini yaratishga kirishar ekanman, ko’plab chet el

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

davlatlarning universitet web ilovalarni o'rganib chiqdim. Ulardagi web ilova shakllari, foydalanuvchilar, talaba va o'qituvchilari uchun yaratilgan qulayliklar, g'oyalar bilan tanishib chiqdim. Bizning davlatimizdagi ta'lim muassalar saytlaridan farqli o'laroq, yevropa va amerika davlatlari ta'lim muassalarning web ilovalarida talaba va o'qituvchilar sahifasi joylashtirilgan. Ushbu sahifa barcha institutlarda turlicha nomlagan: talabalar burchagi, talabalar blogi, talabalar sahifasi va shunga o'xshash boshqa nomlar. Diplom ishining maqsadi – “Toshkent temir yo'l muhandislari instituti ilmiy jurnali maqolalari” yangi web ilovasini yaratish ekan, ushbu funksiyani qo'shishga qaror qildim va uni “Maqola jo'natish” deya nomladim.

Misol sifatida quyida “Maqola jo'natish” sahifasidan nusxa keltirib o'tilgan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ТАШИИТА | Настроить | 25 | 0 | Добавить | Редактировать страницу | Привет, admin | Язык

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ТАШИИТА

Поиск...

Поиск

ЖУРНАЛЫ

КОНТАКТЫ

ОТЗЫВЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВХОД

версии для слабовидящих

ОТПРАВИТЬ СТАТЬЮ

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

УДК

Тема

Аннотация

Текст

Выберите файл | Файл не выбран

 Я не робот

reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

Отправить

Права

Авторские права защищены.

4 – rasm. “Maqola jo’natish” sahifasining umumiy ko’rinishi.

PhpMyAdmindan ma’lumotlar bazasini yaratamiz va kerakli jadvallarni kiritamiz .

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ushbu ma'lumotlar omboridagi ma'lumotlar foydalanuvchi shaxsiy kabinetiga tegishli bo'lib har bir foydalanuvchi o'z login va parol orqali kirish imkoniga ega. Login va parol kiritilgach, dastur phpmyadminda murojaat etadi va u yerdagi login, parolga mos tushuvchi qatorlarni chiqarib beradi (4-rasm).

phpMyAdmin
Welcome to phpMyAdmin

Language
English

Log in

Username:

Password:

Go

4-rasm. PhpMyAdminga kirish.

Ushbu oyna PHP dasturlash tili yordamida phpmyadmin ma'lumotlar bazasi bilan bog'langan (5-rasm).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

```
FOLDERS
└─ fetchdata
   └─ connection.php
      └─ index.php

index.php
1 <?php
2 define('DB_NAME', 'arch');
3
4 /** Имя пользователя MySQL */
5 define('DB_USER', 'arch');
6
7 /** Пароль к базе данных MySQL */
8 define('DB_PASSWORD', '12345');
9
10 /** Имя сервера MySQL */
11 define('DB_HOST', 'localhost');
12
13 /** Кодировка базы данных для создания таблиц. */
14 define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
15
16 /** Схема сопоставления. Не меняйте, если не уверены. */
17 define('DB_COLLATE', '');
18
19
20 * @since 2.6.0
21 */
22 define('AUTH_KEY', 'Z+ln~Mu-p(XF<|ZR5)y^Iy_N({B^SMK-<~1I2myx~,X(~~ib%p8)V7]hkbaYqA');
23 define('SECURE_AUTH_KEY', 'B11?4;hNMXNshjJxz_|0fa$4Ym#&$|yDn(6FjU[1N?aiBwvzAZICCN_k+eWHx}JLN');
24 define('LOGGED_IN_KEY', 'GCeYGLYVm9wmpweJod*f6|d|cFJ#sHSFbY(*6$_y3_7_A:J]S=[Pe{f+Kp;${eQ#');
25 define('NONCE_KEY', 'xU,[-~%?Uz[5NI2=>B_rmP.1,hhTlP1FW?T`bt="7.#_EL@jo7<6MF~((.8|VGQK');
26 define('AUTH_SALT', '6uy`iTR&d;AT19HMRtw*SzgeX7`D_{WXas=/ISduk(wny|aP1]Z>fHthv$1U=');
27 define('SECURE_AUTH_SALT', '9.)GVjI{Mi$XzCmRd<%,JW&&^>lcu!Z{Rxo_{u~Xh2o90}6gG4(I7Re7jV77&');
28 define('LOGGED_IN_SALT', '4wuv3E~s4rV*Wtp,45_s7mKlH8k3Uv!IOASf[%p27_mmUh7Ka^i-8R1uB#Vi6NS;');
29 define('NONCE_SALT', 'ESYy+;4b`(VRSxp_v5koIrE-%)o1/:o4x*HR;-|d*4qRU@BA~d9PjZ6JSJfg4i3');
30
31 /**#@-*/
```

5-rasm. PHP dasturlash tili phpmyadmin ma'lumotlar bazasi bilan bog'lanishi.

Yuqorida biz ma'lumotlar bazasiga ulanar ekanmiz, undagi ma'lumotlarni sql so'rovlar yordamida chaqiramiz. Har bir so'rov ma'lum bir o'zgaruvchiga tenglab olinadi. Keyin qatorlarga joylashtiriladi. Shu tariqa so'rovlar ustida amallar bajariladi. Phpmyadminda so'rovlar sql tili yordamida amalga oshiriladi. (6-rasm).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

6-rasm. Ma'lumotlar omborida jadvallar kesishuvi.
Sahifadagi ma'lumotlar phpmyadmin ma'lumotlar bazasida joylashtirilgan bo'lib, ma'lumotlarni olish sql so'rovlari yordamida amalga oshiriladi. Dastuni ulash, ma'lumotlar bazasida chaqirish kodlari bilan quyida tanishib chiqamiz

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekiston" NMIU, 2017. - 47 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda
3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shahsiy javobgarlik - xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi // Halq so'zi gazetasi, 2017 yil 16 yanvar, № 11
4. Rasulmuxamedov M. M., Azimov A. A. O., Farrux D. O. SH. ANTIPLAGIAT BILAN ISHLASH JARAYONI //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1789-1793.
5. Rasulmuxamedov M. M., Azimov A. A. O., O'g'li G. N. YO. PEDAGOGICAL SCIENCE/PEDAGOGIKA PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMIDA SMART TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH //"UCHINCHI

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

RENESSANS: ILM-FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTI ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi № 2-sonli ko’p tarmoqli, ilmiy onlayn konferensiya.

